

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**MEMORY CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND SIGNIFICANT ASPECTS IN ITS DEVELOPMENT****¹Khakimov Orziqul, ²Subhiddinov Sayfiddin**¹Associate professor of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.**ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ****¹Хакимов Орзикул, ²Субхиддинов Сайфиддин**¹Доцент кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.**YOSHLAR MADANIYATINI OSHIRISHDA TA'LIM TARBIYA JARAYONI****¹Xakimov Orziqul, ²Subhiddinov Sayfiddin**¹O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasi dotsenti.²O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali talabasi**abstract**

This article explores the prerequisites, pressing issues of educating modern youth by further perfecting the educational process in the family and educational institutions in increasing their culture.

аннотация

В данной статье рассмотрены предпосылки, актуальные вопросы воспитания современной молодежи в условиях ее всесторонней цивилизованности путем дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса в семье и образовательных учреждениях при повышении ее культуры.

annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy yoshlarning madaniyatini oshirishda oiladagi va ta'lim muassasalaridagi ta'lim-tarbiya jarayonini yanada mukammallashtirish orqali ularni har tomonlama madaniyatli qilib tarbiyalashning shart sharoitlari, dolzarb masalalari tadqiq qilingan.

Keywords:

youth, culture, spiritual, intellectual, identity, reflection, behavior, Modern, Family, discipline, state, society, education, upbringing.

Ключевые слова:

молодежь, культура, духовность, интеллектуальность, идентичность, рефлексия, поведение, современность, семья, дисциплина, государство, общество, образование, воспитание.

Kalit so'zlar:

Yoshlar, madaniyat, ma'naviy, intellectual, identifikatsiya, refleksiya, xulq-atvori, zamonaviy, oila, intizom, davlat, jamiyat, ta'lim, tarbiya.

© 2023. *Khakimov Orziqul, Subhiddinov Sayfiddin.*

Ma'lumki, mamlakatimizda aholining ko'p qismini bolalar va yoshlar tashkil qiladi. Ijtimoiy muammolar ham shunga ko'ra o'z ifodasini topadi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'z ma'ruzalarining birida "Yoshlarimiz-ning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatiga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib, kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuchi va imkoniyatlarini safarbar etamiz" - deb ta'kidlagan edi [1, 14-b].

O'zbekiston yoshlarining ma'naviy dunyosi qaror topishi nafaqat yosh avlodning, balki umuman butun O'zbekiston jamiyatining hayoti uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qat'iy hayotiy yo'nalish va o'z hayotiy strategiyalarini ishlab chiqishlari – bu murakkab va hozirgi globallashuv davrida zamonaviy yoshlarni tarbiyalash uchun zaruriy va muhim o'rin tutadi.

Ushbu maqolada zamonaviy yoshlarning madaniyatini oshirishda oiladagi va ta'lim muassasalaridagi ta'lim-tarbiya jarayonini yanada mukammallashtirish orqali ularni har tomonlama madaniyatli qilib tarbiyalashning shart sharoitlari, dolzarb masalalari tadqiq qilingan.

Hayotning o'zgarib boruvchi sharoitlari yosh insonlarni yangi realliklarga moslashishga, o'zining hayitii nuqtai nazarini ishlab chiqishga, o'z porloq kelajagini yaratishga undamoqda. Shunday ekan, bugungi kunda oila va ta'lim muassasalari jamoalari oldida quyidagi vazafalar dolzarb va muhim hamda samarali deb hisoblashimiz mumkin:

- puxta o'ylangan, ilmiy asoslangan yoshlar siyosati asosida yoshlarning bilimlaridan, qobiliyatlaridan va sa'y-harakatlaridan foydalanishlari uchun qulay sharoitlar yaratish;
- mustaqil O'zbekistonning ravnaq topishida o'zining ijtimoiy manfaatlarini, ehtiyojlarini, hayotiy istiqbollari belgilab olishlarini va ro'yobga chiqara bilishlarini ta'minlash.

Hozirgi zamon O'zbekiston yoshlarining qadriyatli yo'nalishlarini, intilishlarini bilish o'z-o'zidan dolzarb bo'lib qolmay, balki O'zbekiston jamiyati rivojlanishining mavjud tendensiyalari va umumiy yo'nalishini tushunish uchun muhimdir. U nafaqat yoshlarning jamiyatdagi bugungi holat to'g'risidagi tasavvurlarini, balki keyinchalik o'z mamlakatining fuqarosi sifatida ularning turmush tarzida va teal xulq-atvorida namoyon bo'luvchi jihatlar, jumladan, ularning o'ziga o'zi baho berishi, o'zini o'zi identifikatsiya qilishi, o'zini o'zi refleksiya qilishi xususiyatlarini o'z ichiga olishi tufayli ham bunday bilishning ahamiyati ortib boradi.

Shu o'rinda, O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimovning ushbu iborasini kelirib o'tish joiz, "Vatanimizning kelajagi, xalqimiz ertangi kuni,

mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro‘-etibori, avvalom bor, farzandlarimizning unib-o‘tib ulgayib, qanday inson bo‘lib hayotga kirib borishiga bog‘liqdir. Biz bunday o‘tkir haqiqatni hech qachon unutmasligimiz kerak” [2, 4-b].

Yoshlarning savodxonligini oshirishda oila, umumta‘lim maktabi, oliy va o‘rta maxsus ta‘limi o‘zi ustida mustaqil ishlash tizimi va bu tizimning hamkorlikdagi faoliyati muhim rol o‘ynaydi. Yoshlarning bo‘sh vaqtida madaniy hirdiq chiqarishlarini tashkil etish uchun yoshlar, xotin-qizlar tahkilotlari, ta‘lim-tarbiya muassasalari, mahalla mutasaddilari, respublika va mahalliy kasaba uyushmalari respublikamiz shaharlari bo‘ylab madaniy maskanlarga, tarixiy obidalaega sayohatlar uyushtirish, so‘lim oromgohlarda qisqa muddatli hordiq chiqarish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, bayram tadbirlarini har bir tuman, har bir mahalla sayllar shaklida o‘tkazishga e‘tiborini qaratmoqlari lozim. “Oila yoshlarni ma‘naviy va jismoniy shakllantirishning muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Aynan oilada o‘zaro harmat, mehr-oqibat, halollik, mehnatsevarlik, insonparvarlik va vatanparvarlik kabi oliy darajadagi axloqiy-ma‘naviy sifatlar shallanadi hamda avloddan avlodga yetkaziladi. Albatta, bu o‘rinda oilada asosiy tarbiyachi hisoblanadigan ayollarning ma‘naviy yuksakligi, dunyoqarashi, savodxonligi muhim rol o‘ynaydi” [3, 11-b]. Oilada intizom tuyg‘usi shakllangan kishi davlat va jamiyat ishida ham shu tuyg‘u sohibi sifatida xizmat qiladi, davlat qonunlariga chap berishni xayoliga ham keltirmaydi, har bir ishni o‘z joyida va o‘z vaqtida belgilab, tartib asosida bajaradi. Bunday intizom va tartib bugun xalq va millatning sharafiga aylanadi. Aytaylik, nemis va yaponlarga xos intizomning jahon miqyosida e‘tirof e‘tilish sababi ham ana shunda. Abdurauf Fitrat bunday intizomlikning ijtimoiy mohiyatini ta‘riflab, o‘zining “Oila va oila boshqarish tartiblari” asarida shunday yozgan edi: “Har bir millatning saodati va izzati, albatta shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog‘liq. Tinchlik va totuvlik esa shu millat oilalarning intizomiga tayanadi. Qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va muntazam bo‘ladi”

Shunday ekan, o‘tib kelayotgan o‘g‘il-qizlarimizning salomatligini mustahkamlash, ularni Vatanimizning munosib farzandlari etib tarbiyalash masalasi borasida mahalliy dasturlarni ishlab chiqib, ularni amalga oshirish zarur.

Bugungi kunda biz mustaqillik tufayli jamiyatimizning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan aniq vazifalarni amalga oshirishga kirishdik. Ularni davom ettirish esa – yoshlarimiz qo‘lida. Shu sababli yoshlar tarbiyasi bugungi kunda har birimizning asosiy ishimiz bo‘lib, unga burch va masu‘liyat nuqtai nazaridan yondoshish – ma‘naviy va jismoniy sog‘lom avlodni shakllantirish garovidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini bigalikda barpo etamiz". Toshkent – "O'zbekiston"-2018 y., 14-bet.
2. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" Toshkent, "Ma'naviyat", 2008 y., 4-bet.
3. "Davlat, jamiyat, oila va yoshlar tarbiyasi muammolari", Toshkent – "O'zbekiston", 1997 y., 11-bet.
4. Xakimov O. Depressiyaning inson xaytiga ta'siri O'zMU xabarlarini Toshkent: 2022yil 153 – 155 b.
5. Xakimov O. O'smirlilik davrida tajovuzkorlik sabablari. ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR Respublika ilmiy-texnik anjuman (2023-yil 19-20-may)
6. Khakimov, O. (2023). PROSPECTS FOR INCLUSIVE EDUCATION WITH CHILDREN WITH DISABILITIES. Science technology&Digital Finance, 1(3), 196-201. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oxa>
7. Orziqul Hakimov. (2023). DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 19–24. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/679>
8. Hakimov O., Jaloliddinova S. O'SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK YOKI O'SMIRLIK INQIROZI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 21-26.
9. Orziqul H. O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA'ZI JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 153-158.
10. Orziqul H. SHAXSNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING OLDINI OLISHNING AYRIM JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 158-161.
11. Хакимов О., Курбонов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy.– 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.
12. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.
13. Хакимов О. М., Курбонов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.
14. Хидоятлов Р., Хакимов О., Исакобулов Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.
15. HAKIMOV O. A. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.
16. KHAKIMOV O., JALOLIDDINOVA S. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.
17. Ortiqov, O., & Mamatqulov, Z. (2023). PROMOTION OF MORAL QUALITIES IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL AND CULTURAL DEVELOPMENT. Science technology&Digital Finance, 1(3), 21-25. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oomz> (Original work published 2023)
18. Ortiqov, O., & Bosimov, O. (2023). THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE INTERNET IN THE ORGANIZATION OF A DISTANCE LEARNING SYSTEM. Science technology&Digital Finance, 1(3), 42-47. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oobom>